

Дистанционное обучение преподавателей вузов по проектированию педагогических программных средств

Дмитриев Михаил Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент
Дмитриева Людмила Михайловна, кандидат физ.-мат. наук, доцент
Сереежкина Анна Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент
Казанский национальный исследовательский технологический университет

Описана технология дистанционного повышения квалификации преподавателей технологического университета в области проектирования автономных обучающих и контролирующих программ с использованием инструментальной системы DOCENS. Технология асинхронного дистанционного обучения основана на использовании презентаций, моделирующих процесс создания педагогического программного средства для обучения off-line.

Ключевые слова: дистанционное обучение, инструментальная система, проектирование, педагогические программные средства.

Новые условия осуществления образовательных услуг показали необходимость совершенствования дистанционных технологий обучения, которые на протяжении трех месяцев использовались в России на всех уровнях образования как монотехнологии, то есть, обучение, управление учебным процессом, включая все виды диагностики, осуществлялись on-line. Образовательный процесс проводился в основном в синхронном режиме, обеспечивающем взаимодействие преподавателя со студентами и совместную работу обучающихся на базе различных платформ.

Несмотря на постоянно расширяющиеся возможности и совершенствование дистанционных технологий обучения, значительное число научных исследований в этой области [1, 2, 8, 10], вынужденное осуществление учебного процесса в синхронном on-line режиме в течение последних месяцев вызвало многочисленные отзывы преподавателей, родителей учеников и самих обучающихся, в которых отмечаются негативные стороны такого обучения: некачественная связь, нестабильная работа программного оборудования, отсутствие в семьях достаточного количества компьютеров, коммерциализация, негативное влияние на здоровье [5]. Как и предсказано в работе [9], ожидания, порожденные PR-службами компаний-производителей оборудования и программного обеспечения для дистанционного образования, оказались явно завышены, и при их разработке недостаточное внимание уделяется педагогическим аспектам.

По результатам исследования 2019 года лучшими вариантами для применения on-line-образования как преподаватели, так и студенты считают повышение квалификации; получение второго образования; курсы для саморазвития и по новейшим открытиям и технологиям. При этом студенты отмечают, что «вне аудитории очень сложно себя заставить учиться: только сядешь, настроишь компьютер и сразу – то попить, то ..., а лекция уже и закончилась!» [7, С. 9].

В системе повышения квалификации преподавателей вузов синхронное on-line обучение создает вдвое больше неудобств, так как наряду с повышением собственной квалификации преподаватели должны осуществлять также синхронное on-line обучение студентов, из-за чего возникают накладки в

расписании занятий. Поэтому при осуществлении повышения квалификации преподавателей целесообразно совместить синхронный и асинхронный форматы on-line обучения в рамках одного курса. Такая форма работы расширяет on-line связи между преподавателем и слушателями, повышающими свою квалификацию, и позволяет существенно индивидуализировать образовательный процесс.

В процессе асинхронного on-line обучения отсутствуют временные рамки как для педагога, так и для обучающихся, в этом режиме все имеют возможность оптимизировать свой график, обучаться в наиболее комфортном состоянии. Однако для осуществления такого обучения требуется кардинальная переработка методического обеспечения учебного процесса.

В Центре подготовки и повышения квалификации преподавателей вузов КНИТУ в дистанционной форме было проведено обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей вузов «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», которая включает изучение проектирования педагогических программных средств с помощью инструментальной системы DOCENS (docens, лат. – обучающая), разработанной авторами на кафедре методологии инженерной деятельности [3, 4]. Продукты, созданные на базе этой системы, можно использовать в асинхронном дистанционном обучении.

Учебный план программы включает лекционные и лабораторные занятия, причем большая доля аудиторных занятий отводится на лабораторные занятия и самостоятельную работу. Результатом повышения квалификации является проект обучающей или контролирующей программы по дисциплине, которую преподает осуществляющий повышение своей квалификации преподаватель.

При традиционной (не дистанционной) организации учебного процесса на лекциях ставятся цели обучения, определяются задачи, которые предстоит решать обучающимся, описывается структура и возможности инструментальной системы в соответствии с концепцией, положенной в ее основу, изучаются ее особенности в сравнении с другими системами.

На лабораторных занятиях используется деятельностный подход к обучению. Занятия начинаются с мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к информационным технологиям обучения, знакомства с индивидуальными особенностями обучающихся, их запросами, выяснения «тонких» мест, снятия компьютерной тревожности. Этот шаг особенно необходим, если обучающиеся разновозрастные и представляют разные кафедры (гуманитарные, естественнонаучные, технические). Далее следует проверка исходного уровня сформированности операций и шаг за шагом отрабатываются действия, интериоризируются, становятся операциями. В этом процессе очень важна роль преподавателя, личный контакт с каждым обучающимся, возможность не только рассказать, но и показать. И если для осуществления целей, которые достигаются при изучении лекционного материала в асинхронном режиме, существует много возможностей: ролик с видеолекциями, текстовые файлы лекции, сопровождающиеся презентациями, файлы с тестовыми вопросами, то решение проблемы личного контакта является наиболее сложной и затратной.

Будучи поставлены перед необходимостью резко перейти на дистанционный режим обучения, авторы предположили, что достижению этой цели могут способствовать презентации, в которых осуществляется моделирование, а именно: процесс проектирования рассматривается в динамике, отражается реакция программы на все воздействия пользователя, и даются предписания, как поступать в том или ином случае. Были разработаны моделирующие презента-

ции в виде инструкций для овладения каждой из процедур проектирования. Среди них инструкции по инициализации проекта, созданию кадра с заголовком, мотивационного, управляющего и итогового кадров, а также инструкции по проектированию кадров с заданиями:

- в форме ли-вопроса;
- с дистракторами;
- открытой формы;
- на множественный выбор объектов;
- на упорядочивание объектов;
- на установление соответствия между объектами двух множеств.

Кроме этого разработана инструкция по сборке проекта (линейной записи алгоритма любой сложности).

Процесс проектирования каждого кадра показан для различных условий и повторяется неоднократно. Моделирование процесса осуществляется на общедоступном материале. Обучающийся получает задание несколько раз повторить процесс создания кадра по предъявленным образцам, а именно, спроектировать несколько кадров для своей дисциплины. В результате подобной репродуктивной деятельности формируется операция проектирования кадра определенной формы. Сформированная операция создания кадра является основой для дальнейшей продуктивной деятельности.

Проверка сформированности операции осуществляется преподавателем путем анализа скриншотов спроектированных кадров. Ниже приведены примеры скриншотов.

Рис. 1. Скриншот кадра с заданием на упорядочивание графических объектов

Рис. 2. Скриншот кадра с заданием с графическими дистракторами

Как правило, используя моделирующую презентацию, обучающиеся самостоятельно справляются с поставленной задачей. Немногочисленные вопросы легко разрешаются с использованием электронной почты и WhatsApp.

Нами обнаружено, что при таком подходе к обучению скорость формирования операций увеличивается от процедуры к процедуре, и независимо от исходного уровня сформированности операций у всех

обучающихся формируется запланированный набор операций, позволяющий в дальнейшем осуществлять творческую деятельность по проектированию любых педагогических программных средств для off-line обучения.

Предложенный подход подтвердил свою эффективность и может быть использован для дистанционного обучения в асинхронном режиме как замена лабораторных занятий с использованием компьютера.

Литература:

1. Amirov M. M. Modern distance learning / M. M. Amirov [и др.] // Сб. научных работ 61й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, март 2020). – М: ЕНО, 2020. С. 332-333.
2. Дмитриев М. Е. Дистанционное образование: «за» и «против» / М.Е. Дмитриев, Л.М. Дмитриева, А.Е. Сержкина // В сб. Кирсановские чтения, вып. 4. – Казань: Изд-во КВВКУ, 2016. – С.14-16.
3. Дмитриев М. Е. Инструментальная система DOCENS для проектирования программных средств педагогического назначения / М. Е. Дмитриев, А. Е. Сержкина // Вестник технологического ун-та, 2020. – №1. – С.98-103.
4. Дмитриев М.Е. Проектирование интерактивных программных средств педагогического назначения с использованием инструментальной системы DOCENS: учебное пособие / М.Е. Дмитриев, Л.М. Дмитриева, А.Е. Сержкина. – Казань: Изд-во «РАР», 2019. – 120 с.
5. Зайцев Д.А. Из опыта дистанционной коммуникации учителя и обучающихся / Д.А.Зайцев, Ф.А. Белов, В.В. Емелькина // Вопросы педагогики. – 2020. – № 6-1. – С.127-132.
6. Ибрагимов И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / И.М. Ибрагимов; под ред. А. Н. Ковшова. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 336 с.
7. Иванова А.Д. Онлайн-образование глазами студентов и преподавателей (по итогам педагогического исследования 2019 года)/А.Д. Иванова, О.В.Муругова // Открытое образование. – 2020. – №2. – С.4-16.
8. Иванченко Д. А. Системный анализ дистанционного обучения: монография. – М.: Союз, 2005. – 192 с.
9. Косарчук Н.А. О дистанционном образовании как чудодейственном средстве от всех болезней высшего образования / Н.А. Косарчук // Совет ректоров. – 2015. – №1.– С. 70-75.
10. Осипова О.П. Дистанционное сопровождение повышения квалификации работников образования: учебное пособие / О.П. Осипова [и др.].– Челябинск: М-во образов. и науки Российской Федерации, ГОУ ДПО «Челябинский ин-т переподгот. и повыш. квалиф. и работников образования», 2010. – 293.